

Coleção Ictiológica do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais (CICCAA/UFMA)

Antonio Francisco Gomes Bezerra¹

Ágatha Maria Marques Barroso²

Gabriella Almeida da Silveira³

Jhon Henrique Ayres da Silva⁴

Ianca Aparecida Fernandes Gouvêa⁵

¹ Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais – Universidade Federal do Maranhão,

bioafgb@gmail.com

² Ciências Biológicas – Universidade Federal do Maranhão, agathambarroso@gmail.com

³ Ciências Biológicas – Universidade Federal do Maranhão,

gomesdealmeidagabriela3@gmail.com

⁴ Ciências Biológicas – Universidade Federal do Maranhão, jhon.ayres.ict@gmail.com

⁵ Ciências Biológicas – Universidade Federal do Maranhão, iancagouvea151@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17836209

Introdução: A Coleção Ictiológica do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais (CICCAA) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) foi criada em dezembro de 2016 com o apoio institucional da UFMA, sendo fisicamente localizada no campus de Chapadinha - MA. O acervo é especializado em espécies dulcícolas de pequeno e médio porte, com menor representatividade de espécies marinhas. Sua criação visou consolidar um espaço dedicado à conservação, pesquisa e divulgação da ictiofauna regional, com ênfase nas drenagens dos estados do Maranhão e Pará. **Objetivos:** O objetivo principal da coleção é reunir, catalogar e disponibilizar espécimes de peixes para subsidiar pesquisas taxonômicas, ecológicas e de conservação. Além disso, busca-se ampliar o acervo e promover a integração científica entre instituições nacionais e internacionais. **Metodologia:** Os espécimes depositados na coleção foram obtidos por meio de expedições conduzidas pela equipe do Laboratório de Sistemática e Ecologia de Organismos Aquáticos, bem como por doações de laboratórios, coleções e campanhas de consultoria ambiental. O material é armazenado em três modalidades: (1) espécimes preservados em álcool 70%; (2) tecidos para estudos moleculares; e (3) espécimes em glicerina. O acervo é constantemente atualizado e digitalizado em planilhas virtuais. **Resultados:** Atualmente, a coleção abriga cerca de 22.000 exemplares distribuídos em aproximadamente 8.300 lotes, representando 39 famílias, 129 gêneros e 1220 espécies das classes Actinopterygii e Chondrichthyes. As ordens mais representativas são Characiformes (430 espécies, 674 lotes), Siluriformes (152 espécies, 205 lotes), Cichliformes (521 espécies, 691 lotes), Clupeiformes (1 espécie, 9 lotes),

Cyprinodontiformes (67 espécies, 70 lotes), Gobiiformes (2 espécies, 3 lotes), Gymnotiformes (45 espécies, 53 lotes), Synbranchiformes (1 espécie, 10 lotes) e Syngnathiformes (1 espécie, 1 lotes). A coleção está registrada no Catálogo Internacional de Peixes (Eschmeyer's Catalog of Fishes), o que evidencia sua relevância nacional e internacional. **Conclusão:** A Coleção Ictiológica do CICCAA/UFMA desempenha um papel fundamental na documentação da biodiversidade ictiológica do Maranhão e de outras regiões brasileiras. Sua estrutura consolidada e a constante atualização do acervo fortalecem a pesquisa científica e a formação de recursos humanos na área da sistemática, ecologia e conservação de peixes.

Palavras-Chave: Biodiversidade; Coleções científicas; Ictiofauna; Maranhão; Sistemática.